

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА СУЪНИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ТИББИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ

**Бахрамов Рустам Рахматуллаевич, СамДТУ Информатика,
информацион технологиялар кафедраси, ассистенти**

**Карабаев Санжар Абдусаматович, СамДТУ Информатика,
информацион технологиялар кафедраси, доценти**

**Джураев Ботир Абдусаломович, СамДТУ Фармация факултети
ассистенти**

АННОТАЦИЯ

Соғлиқни сақлаш соҳасида ахборот технологияларнинг жорий этилиши бугунги кунинг энг муҳим омилларидан бири деб атасак булади. Шифокорлар томонидан беморларга кўрсатилаётган тиббий хизматлар даволашнинг замонавий усуллари, диагностика усуллари, касалликнинг олдини олиш ва соғлиқларини тиклаш, беморга кўрсатилаётган биринчи ёрдамни тезкорлигини ошириш бунда рақамли технология ва суъний интеллектдан унумли фойдаланиш, тиббиётимизнинг ривожланаётганлигидан дарак беради.

Калит сўз: Ахборот технологиялари, рақамли технология, суъний интеллект, тиббий дастурий таъминот, рақамли тиббиёт технология.

КИРИШ

Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш соҳасида жуда катта ўзгаришлар олиб борилмоқда, шифокорнинг иш ўринларини замонавий тиббиёт қурилмалари билан жиҳозланиши бу тиббиётимизнинг ривожланишидан дарак беради. Клиника ва оилавий клиникаларда беморга кўрсатилётган тиббий хизматларни сифати кундан кунга ошиб бормоқда. Иш ўринларини автоматлаштириш учун мўлжалланган компьютер ахборот тизими шифокорга жуда катта ёрдам кўрсатади беморнинг диагностик маълумотларига қараб ташхис қўйишда хатога йўл қўймасликни талаб қилади. Бу ерда технологик жараёнларда даволаш профилактикаси, ҳисобот

бериш ва тиббий статистик маълумотларни тақдим қилиш, режалаштириш ишларини кадамма кадам бажаришлигини кўрсатиш, ҳар хил турдаги тиббий маълумотномалар олишни назарда тутати.

Ҳозирги кунда рақамли технология кўплаб соҳаларда, жумладан, тиббиётда ҳам жорий этилмоқда, тиббиёт муассаларида тиббий қурилмаларнинг ҳар бири замонавий жаҳон стандартларига мос қурилмалар билан жиҳозланмоқда. Бундан ташқари диагностика тиббий қурилмаларнинг барчаси рақамли технологияга ўтишган ва беморларни касаллигини тезда аниқлаб бериш қудратига эга.

Рақамли тиббиёт-бу ахборот технологиялари ёрдамида ўлчаш ва таъсир кўрсатиш воситаси сифатида фойдаланиш билан боғлиқ бўлган инсон саломатлига ижобий таъсир кўрсатадиган соҳадир. Рақамли тиббиёт маҳсулотлари сифатли тиббий қурилмалари ва дастурий таъминот билан белгиланади. Соғлиқни сақлаш соҳасида олдинлари рентген қурилмалари ёрдамида беморларга ёрдам кўрсатишган ва натижаларни олишда узоқ вақт кутиб қолишган, тасвирлар эса аниқ ва тиниқ чиқмаган, ушбу тасвирлар билан шифокорни беморга қўйиладиган ташхиси аниқлик фоизи анча паст бўлган. Ҳозирда ҳар бир клиникада ва хусусий клиникаларда тиббиёт қурилмаларнинг барчаси рақамли технологияга ўтишган, шифокорнинг беморга қўйиладиган ташхиси тиббий тасвирларнинг аниқлигига боғлиқ. Шундагина шифокор беморга ташхис қўйишда хатога йўл қўймайди. Тиббиётни рақамлаштириш бутун дунё бўйлаб ривожланмоқда, шу билан бир қаторда мамлакатимизда ҳам ривожланаётганлигини кўришимиз мумкин, тиббий рақамли технологиянинг асосий мақсади инсонларга сифатли тиббий хизматдан фойдаланишни ривожлантириш.

Бугунги кунда мутахассислар тиббиётда компьютёрлаштиришнинг учинчи тўлқини ҳақида гапиришмоқда. Жараёнларни тўлиқ автоматлаштириш, беморларнинг аҳволини таҳлил қилиш, жарроҳлик аралашувининг янги усуллари - бу замонавий технологияларни тақдир қилиши мумкин. Ушбу имкониятлардан фойдаланиш шифокорларга асосий

этиборни энг муҳим нарсаларга - беморларни парвариш қилиш ва илмий фаолиятга қаратишга ёрдам беради.

McKinsey & Company тадқиқот агентлиги маълумотларига кўра, тиббиётнинг ҳозирги ривожланиш даражаси кўплаб шифохоналарда интеграциялашган IT- тизимларини жорий этиш имконини беради. Бироқ, бу жараён беморларнинг шахсий маълумотларининг хавфсизлиги ва қонунчиликнинг номукамаллиги билан боғлиқ хавотирлар туфайли жуда секин давом этмоқда. Бундан ташқари, шифокорларнинг ўзлари кўпинча машҳур компьютерлаштиришни қаердан бошлашни билишмайди.

Таҳлилчиларнинг фикрича, узоқ вақтдан бери рақамли технологиялардан ўз ишларида муваффақиятли фойдаланаётган корпорацияларнинг умумлаштирилган тажрибаси соғлиқни сақлашга ёрдам бериши мумкин. Уларнинг барчаси битта савол билан компьютерлаштиришни бошладилар: мижозларимиз нимани хоҳлайди? Жавоб олгач, ишбилармонлар истеъмолчилар талабига кўра маҳсулот турини ўзгартириш ва кенгайтиришга киришадилар. Тиббиётда ҳам худди шундай - биринчи навбатда, шифокорлар маълумот бериш керакки, беморларга қандай рақамли технологиялар кераклигини тушунтириш лозим.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, соғлиқни сақлаш муассасаларининг 92% и рақамли трансформация орқали тиббий хизматларни самарадорлигини оширмоқда. Илғор технологияларни жорий этиш соғлиқни

сақлаш инфратузилмасини ривожлантиради, тиббиёт ходимларининг

имкониятларини кенгайтиради ва тиббий хизматни янада қулай шароитга олиб келади.

1-расм.Тиббий рақамли технология

2-расм.

Тиббиётда суъний интеллект

Суъний интеллектнинг асосий мақсади инсон саломатлигини сақлаш ва мустахкамлаш, умрини узайтириш, касалликларни даволаш ва олдини олишдир. Суъний интеллект атамасининг мазмуни деганда биз компьютер технологияларини уқитишга асосланган ва ҳар қандай жараёнларни амалга оширишда инсон ҳаракатларини алмаштиришга мулжалланган технологияларни тушунамиз. Тадқиқотлар сонининг экспоненциал ўсиши, қоида тариқасида, ҳал қилиниши керак бўлган муаммолар доирасининг доимий равишда кенгайиши билан бирга келади. Шунинг учун биз тиббиётда суъний интеллектдан фойдаланиш бўйича тўлиқ тушунчага эгамиз деб даъво қилмаймиз, балки ўз нуқтаи назаримиздан энг муваффақиятли ёки истиқболли йўналишларни аниқлашга ҳаракат қилмоқдамиз.

Ҳозирда суъний интеллект ёрдамида тиббиётда ҳам жуда кўплаб ишлар олиб борилмоқда. Олдинги шифокорларимиз янги технологияларни ишлатишда иккиланганлар. Дастурчилар ишлаш кўрсаткичларини ҳисоблашганлар, модел қанчалик тўғри ишлашини, қаерда хато бор эканлигини текширишган, ҳар доим бир нечта тиббиёт мутахассислари билан биргаликда синовлар ўтказишганлар. Шифокорлар бундай синовларни яхши натижалар беришини кўришади ва суъний интеллектга нисбатан ижобий муносабат билдиришади.

Ҳозирги вақтда тиббиётда суъний интеллектнинг роли ошиб бормоқда. Суъний интеллектга (СИ) эга тиббий тизимлар кўплаб тиббиёт сохаларида мавжуд. Маълумки, шифокорларнинг билими, кузатишларда ва маълумотларга қараганда, уларда юқори тажрибага эгалари камроқни ташкил этади, кўпинча ўқув жараёнидан ёки адабиётдан олинган манбаларга асосланиб қолиши беморга ташхис қўйишда қийинчиликларга дуч келишмоқда. Ҳар бир аниқ ташхис- даволашни амалга оширишда шифокор

Ўз тахминларини тасдиқлаш учун ўхшашликларга асосланиб, асосий гоёларни шахсий тажриба билан бирлаштиради. Шу билан бирга, малака ва тажрибасига қараб, касалликнинг ҳолати ва кўриниш шаклларини таниб олиб жараённинг динамикасини прогноз қилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, суъний интеллект бутун дунё бўйлаб соғлиқни сақлашни яхшилаш учун ажойиб имкониятларни тақдим этади. Хориж соғлиқни сақлаш муассаларида нейронлар орқали нейрокибернетиканинг асосий гоёси булган инсон мияси каби фикрлай оладиган инсон миясини яратишдир. Бунинг учун суъний интеллект ёрдамида инсон миясининг тузилишига ўхшаш тузилмаларни моделлаштириш ва нейронлар орқали бу ўхшашликларни яратиш ва амалга ошириш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суъний интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарори чиқарилди.

Хулоса. Соғлиқни сақлаш соҳасининг ҳар бир клиника ва хусусий клиникаларида рақамли тиббиёт технологияси қурилмалари билан жиҳозланиб келинмоқда. Малакали шифокорлар томонидан рақамли тиббиёт технологиялари орқали беморларни касаллиги тез ва аниқ ташхислар қўйилиб касалликни олди олинмоқда. Замонавий рақамли тиббиёт технологиялари қурилмалари компьютер томографияси, УЗИ, кардиоэхо, лаборатория асбоб ускуналари ва бошқа тиббиёт қурилмалари шулар жумласидандир.

Суъний интеллект ёрдамида ўпка раки хужайраларини анализ қилишда, инсон мияси тузилиши яратишда, 3D ўлчамли юрак яратишда, ДНК анализида, протез лойихалашда, трансплантация вақтларини оптимизациялашда, шифохона харажатларини камайтиришда ва сифатини оширишда, шошилинич тез тиббий ёрдам хоналарини замонавий моделини яратишда фойданилмоқда.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР

1. Авдеевко, Т.В., Алетдинова, А.А. Цифровизация экономики на основе совершенствования экспертных систем управления знаниями // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2017. Т. 10. № 1. С. 7-18.

2. Беялетдинов, Р.Р. «Освобождение» пациента: социогуманитарные особенности становления персонализированной медицины // Философско-антропологические основания

персонализированной медицины (междисциплинарный анализ). Рабочие тетради по биоэтике: сб. науч. ст. под ред. П. Д. Тищенко. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2017. С. 148-156.

3. Гребенщикова, Е.Г. Персонализация медицины и медиализация будущего // Философские проблемы биологии и медицины. Сб. статей. М.: Моск. гос. медико-стоматолог. университет им. А.И. Евдокимова, 2015. С. 75-77.

4. Бахрамов Р. и др. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В МЕДИЦИНЕ // Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 1615-1619.

5. Rakhmatullaevich B. R. et al. STATISTICAL ANALYSIS OF MEDICAL DATA AND PROCESSING IN MS EXCEL // British View. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

6. Абдуллаева С., Бахрамов Р., Вохидов А. ТИББИЁТ ОЛИЙ ЮРТИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ФАНИНИ

ЎРГАНИШДАГИ АҲАМИЯТИ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 686-689.

7. Кубаев А. Э., Бахрамов Р. Р., Абдуллаева С. Б. Тиббий тасвирларни тиббиётдаги аҳамияти //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 872-877.

8. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р., Абдурахмонов Р. П. ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫЗВАННЫЕ ГЕЛЬМИНТАМИ У ДЕТЕЙ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 58-62.

9. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р. БОЛАЛАРДА ПАРАЗИТЛАРНИ АНИҚЛАШДА ФУНКЦИОНАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 280-288.

10. Bakhramov R., Malikov M., KUBAEV A. The method of using the functional-differential equation in detecting parasites in children //International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – 2021. – Т. 8. – №. 3. – С. 10-14.

11. Bakhramov R. R., Abdurakhmonov R. P., Malikov M. R. Diseases caused by helminths occurring in children of world countries and prognosis of these diseases //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 330-334.

12. Бахрамов Р. Р., Абдурахмонов Р. П., Маликов М. Р. ДУНЁ МАМЛАКАТЛАРИ БОЛАЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ГИЖЖАЛАР (ГИЛЬМЕНТ) КЕЛТИРИБ ЧИҚАРАДИГАН КАСАЛЛИКЛАР ВА УШБУ КАСАЛЛИКЛАР ПРОГНОЗИ.

13. Бахрамов Р. и др. БОЛАЛАРДА ГИЖЖА КАСАЛЛИГИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФОЙДАЛАНИШ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 172-177.

14. Rakhmatullaevich B. R. et al. STATISTICAL ANALYSIS OF MEDICAL DATA AND PROCESSING IN MS EXCEL //British View. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

15. Бахрамов Р., Абдурахмонов Р., Маликов М. ГИЖЖА КАСАЛЛИГИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА МАТЕМАТИК СТАТИСТИКАДАН ФОЙДАЛАНИБ ИШОНАРЛИЛИК КОЭФФИЦИЕНТИНИ АНИҚЛАШ //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 146-151.